

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Негматова Гулзода Шухратовна

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА В СОЧЕТАНИИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ

ГИПЕРТОНИЕЙ И ПУТИ ИХ КОРРЕКЦИИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/FEVRAL